

2. Jenkins, J. (2000). *The Phonology of English as an International Language*. Oxford University Press.
3. Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (2010). *Teaching Pronunciation: A Course Book and Reference Guide*. Cambridge University Press.

SO‘Z O‘RGANISHDA INTERAKTIV USULLAR

Ibrohimova Nozima

Uzbekistan State World Languages University
Faculty of English Philology

***Annotatsiya.** Bugungi kunda so‘z o‘rganishda interaktiv usullar yoshlarning ta‘lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Turli xil raqamli ilovalar va fleshkartalar yordamida talabalar so‘zlarni yodlash intervalli takrorlash texnikasidan foydalanishadi. Misol qilib aytadigan bo‘lsak, Bingo, Pictionary kabi o‘yinlar o‘rganish jarayonini zavqli va esda qolarli qiladi. Shu bilan birga, Kahoot va Mentimeter kabi vositalar yordamida interaktiv testlar va tezkor savol javob o‘tkazish orqali so‘z boyligini mustahkamlash va baholash osonlashadi. Hikoya tuzish, guruh faoliyatlari va vizual vositalar ham so‘zlarni kontekstda yaxshi tushunishga yordam beradi va so‘z o‘rganishni samarali qiladi.*

***Kalit so‘zlar.** O‘Quvchilar, Interaktiv Metodlar, So‘Z Boyligi, Qiziqarli, Shaffof, Ravon, Zavqli, Immersiya, Axborot Texnologiyalari, Raqamli Vositalar, Kontekst, Onlayn Resurslar, Podcast, Videodarslar, Hikoya, Sarlavha.*

Kirish. Chet tillarini o‘rganishda muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun lug‘at boyligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Keng va boy so‘z boyligi tilni nafaqat anglash, balki ifodalash jarayonida ham muhim rol o‘ynaydi. So‘zlar yordamida fikrlarni aniq, ifodali va ravon bayon etish, muloqotda ishtirok etish va yozma ishlarni yaratish uchun zaruriy vositadir. Shu bilan birga, lug‘at boyligi o‘qish va tinglash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi, chunki yangi so‘zlarni kontekstda o‘rganish ularni yaxshiroq eslab qolishga imkon yaratadi. Xo‘sh aslida interaktiv metodning o‘zi hozirgi kunda qanday ma‘no

anglatadi? Interaktiv (ya'ni, inglizcha "INTERACTION" anglatadi) metodlar bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek, bir paytning o'zida ham pedagog ham o'quvchining birdek faoliyati tushuniladi. So'z boyligingizni yaxshilashva oshirish o'zingizga bo'lgan ishonchni oshirishi va professional muhitda muloqot qilish uslubingizni yaxshilashga juda katta yordam beradi. So'z boyligingiz ustida ishlashda ko'p narsalarni, jumladan, yangi so'zlarni o'rganishni qiziqarli qiladigan onlayn vositalarni hisobga olish kerak. So'z boyligingizni ravon va shaffof qilishga yordam beradigan eng yaxshi ilovani tanlash uchun maqsadingizga erishishga yordam beradigan mavjud raqamli vositalarni ko'rib chiqish muhimdir. Bugungi kunda biz XXI asr fan va texnologiyalar asrida yashayapmiz. Hozirgi kunda esa biz internet tarmoqlari, resurslari va ulardan foydalanish haqida ko'p tushunchalarga egamiz. Ushbu maqolaning maqsadi, o'quvchilarga o'z lug'at boyliklarini oshirishda yordam berish va ularni chet tillarini o'rganish jarayonida muvaffaqiyatga erishishga undashdir.

4. Boshqa tillar bilan taqqoslash. O'quvchilarga o'rganilayotgan tilni o'z ona tilisi yoki boshqa bir til bilan taqqoslashni taklif qilish, bunda esa oquvchilar so'zlarning antonimlari va sinonimlarini aniqlashlarida yordam beradi.

5. Podkastlar va videodarslar yordamida. O'qituvchilar so'zlarning to'g'ri ishlatilishini ko'rsatish uchun turli podkast va video darslar yaratishlari mumkin. Bu metod o'quvchilarga yangi so'zlarni eshitish va kontekstda tushunish imkoniyatini yaratadi va o'quvchilar video yoki audio materiallariga e'tibor qaratib, so'zlarning real hayotdagi qo'llanishini o'rganadilar.

6. Sarlavha, kichik hikoya va matnlar yaratish. Bunda o'quvchilar o'zlari yod olayotgan so'zlarni qollash uchun sarlavha, matn yoki hikoyalar yaratishadi va bu metod talabalarga yangi so'zlarni tezroq yod olishga va ularning turli ma'nolarini bilib olishlariga ham yordam beradi.

7. Tilga sho'ng'ish (immersiya). O'rganayotgan tilni ko'proq ishlatish uchun atrofingizni shu tilga moslang: telefoningiz tilini o'zgartirish, ijtimoiy tarmoqlarda shu tilda materiallar o'qish. O'zingiz o'rganayotgan tildagi dasturlarga,

filmlarga va radioeshittirishlarga e'tibor bering. Bu, tilni bevosita muhitda o'rganishga yordam beradi.

Xulosa. Keng va boy so'z boyligi, tilni samarali ravishda o'zlashtirish uchun zaruriy vosita hisoblanadi. Kunlik yangi so'zlarni o'rganish, ularni kontekstda qo'llash, samarali vositalardan foydalanish va qiziqarli o'yinlar orqali o'rganish — bularning barchasi o'quvchilarni tillarni samarali o'rganishda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Yuqorida keltirilgan usullarni muntazam ravishda qo'llash, o'quvchilarga lug'at boyligini oshirishda katta yordam beradi. O'rganilgan so'zlarni amalda ishlatish va ularni hayotiy kontekstda qo'llash, o'z navbatida, so'zlarni yodda saqlashni osonlashtiradi. Shuningdek, tilga sho'ng'ish (immersiya) orqali o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish mumkin. Umuman olganda, lug'at boyligini oshirish — bu doimiy jarayon bo'lib, sabr va izchillikni talab qiladi. Talabalar, o'zlariga mos usullarni tanlab, o'rganish jarayonini qiziqarli va samara beruvchi qilgan holda, boshqa bir chet tilida muloqot qilish va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda katta yutuqlarga erishishlari mumkin. Shunday qilib, lug'at boyligini oshirish jarayoni har bir til o'rganuvchisi uchun zaruriy va muhim vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N. N. Zubaydova How to teach vocabulary Nofilolog oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'qitishda uchraydigan muammolar .
2. R. A. Utkurovich, R. G. Utkurovna. "Teaching English Language To Primary Level Pupils At School" Ijodkor O'qituvchi 3 (36), 103-105, 2024.
3. Sattarova, D. (2023). Komunikativ Diskursning Tadqiqot Ob'yekti. Молодые ученые, 1(22), 41-43
4. Худойназаров Ф. (2023). Тўқима Ҳадислардан Ҳадисларни Сақлаб Қолишда Муҳаддислар Фаолияти. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 763-776.
5. Khudaynazarov, F. (2020). Political and Dynastic Relations Of Kievan Rus. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(08), 55-6